

Análisis del impacto financiero-administrativo al implementar un sistema de gestión de calidad en PYMES celayenses

C.P. A. Rodríguez Balcázar^{1*}, Dra. S. Cano Ibarra²,
**Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México en Celaya Campus 2, Av. García Cubas 1200, Alfredo Vázquez Bonfil, C.P. 38010, Celaya., Guanajuato*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En la actualidad, la falta de un sistema de gestión de calidad en algunas PYMES ha traído como consecuencias la disminución del número de clientes, y limitaciones para brindar sus productos o servicios a grandes compañías regidas por rigurosos estándares de calidad. Sin embargo, tras implantar un sistema de gestión de la calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y del mercado, es importante realizar un análisis y verificar si la organización está realmente obteniendo un beneficio, así como identificar en qué aspectos se generó un mayor impacto en el corto y largo plazo. El presente trabajo desarrolla un instrumento para medir el impacto financiero-administrativo generado tras la implementación de un sistema de gestión de calidad, utilizando la metodología del proceso de análisis jerárquico para medir los aspectos positivos y negativos asociados a su ejecución en un pequeño grupo de PYMES de la zona industrial de Celaya, Guanajuato.

Palabras clave: Sistema de gestión de calidad, PYMES, proceso de análisis jerárquico.

Abstract

Nowadays, the lack of a quality management system at some SMEs has caused a decrease in the number of clients, and limitations in providing their products or services to larger companies governed by rigorous quality standards. However, after implementing a quality management system to meet the needs of our customers and the market, it is important to carry out an analysis and verify if the organization is really obtaining a benefit out of it, as well as identifying in which aspects a greater impact is being generated in the short and long term. This work develops an instrument to measure the financial and managerial impact generated after implementing a quality management system, using the methodology of the hierarchical analysis process to measure the positive and negative aspects associated with its execution in a small group of SMEs in the Industrial Zone in Celaya, Guanajuato.

Key words: Quality management system, SMEs, hierarchical analysis process.

Introducción

En la implementación de los sistemas de gestión de la calidad de las empresas, es importante profundizar sobre los beneficios que trae a las mismas en el corto y largo plazo y que aspectos de la organización son los que reciben un mayor impacto. En investigaciones que existen relacionadas al tema, varios autores se basan en un solo aspecto para realizar la evaluación, sin embargo, un sistema de gestión de calidad engloba varios y no solo uno. Por tal motivo, el instrumento desarrollado en el presente trabajo tiene como objetivo evaluar los aspectos más relevantes que son parte de la estructura de una compañía, y poder obtener finalmente a un resultado globalizado utilizando el proceso de análisis jerárquico, cuyo fin es relacionar las diferentes categorías y subcategorías que permitan llegar a una calificación global por empresa.

Se presenta una breve mención de literatura en temas que conciernen a la toma de decisiones utilizando al proceso de análisis jerárquico y los beneficios generados tras la implementación de los sistemas de gestión de la calidad en algunas empresas. Además, se presenta la metodología utilizada, en la que se explica las áreas o departamentos que serán evaluados, los criterios, subcriterios y las alternativas de respuesta. Se menciona el desarrollo del proceso de evaluación, los resultados y las conclusiones.

El trabajo de Barnes [1] realiza una revisión exhaustiva del impacto de las certificaciones bajo la norma ISO, realizando un análisis de costos y beneficios asociados a los sistemas de gestión de la calidad en empresas de diversos sectores, por su parte, Hakversjok [2] explora los beneficios asociados a la certificación en un sistema de gestión de calidad.

En lo que respecta al proceso de análisis jerárquico, su desarrollo se llevó a cabo en el año de 1960 por Thomas Saaty [3], quien, en base a su experiencia docente y sus investigaciones, formuló una herramienta matemática para la toma de decisiones, la cual se basa en la evaluación de alternativas cuando se cuenta con distintos criterios. Dicha herramienta ha sido aplicada en cientos de trabajos, los cuales han obtenido relevantes resultados [4], además, actualmente existen distintas opciones de software que utilizan esta metodología para los procesos de toma de decisiones complejas, uno de ellos es SuperDecisions®. El proceso de análisis jerárquico se ha aplicado para poder evaluar los beneficios en diferentes ámbitos, tales como el industrial, social, político, industrial, etc.

Dos trabajos relevantes en los cuales se utiliza el proceso de análisis jerárquico para la medición de beneficios derivados de la implementación del sistema de gestión de calidad son los de Tummala, el cual se basa en la medición los beneficios en un sistema de gestión ambiental [5]. Además del previamente mencionado, Tummala, desarrolla un segundo hace uso nuevamente el proceso de análisis jerárquico para la evaluación de los factores críticos relacionados a la implementación de la gestión de la calidad total en empresas manufactureras en la municipalidad de Shanghái en China [6].

A continuación, se presenta la metodología usada para el desarrollo del instrumento que se utilizó para la medición de los beneficios y el impacto generados tras la implementación del sistema de gestión de calidad en 10 PYMES manufactureras ubicadas en la zona industrial de la ciudad de Celaya, Guanajuato, para finalmente terminar con los resultados, conclusiones y algunas recomendaciones para los individuos y organizaciones que deseen aplicar el instrumento en cuestión.

Metodología

Instrumento propuesto para analizar y medir el impacto financiero-administrativo:

Para desarrollar este análisis, fue necesario diseñar y adaptar un instrumento basado en el proceso de análisis jerárquico propuesto por Thomas Saaty [3], el cual nos ayuda en la toma de decisiones complejas y cuya estructura es: 1. Identificación del problema, 2. Definición del objetivo, 3. Identificación de criterios y subcriterios y 4. Identificación de Alternativas. El objetivo del modelo es analizar los elementos del problema de forma aislada, comparándolos de manera pareada desde lo general a lo particular; el resultado final está basado en la emisión de opiniones de las partes interesadas o actores, en este caso los encargados del sistema de gestión de calidad en cada una de las organizaciones que formaron de la aplicación del instrumento.

Cada actor encuestado tuvo la posibilidad de expresar su opinión basándose en su preferencia, haciendo uso de la escala de Saaty [3] que va del 1 al 9, asignando el valor numérico correspondiente a la intensidad de su preferencia. Basados en dichas calificaciones se obtienen los pesos porcentuales de cada elección emitida por criterio y subcriterio, reflejando los resultados con mucha más precisión.

Haciendo referencia a la estructura mencionada con anterioridad, para el presente trabajo, el objetivo es determinar el impacto financiero-administrativo que presenta la organización tras la implantación del sistema de gestión de calidad.

En cuanto al establecimiento de criterios y subcriterios, se establecieron 5 principales en la parte más alta de la jerarquía: Clientes, contabilidad y finanzas, producción, desarrollo organizacional e inversión tecnológica.

Dentro de las subcategorías pertenecientes a cada uno de los criterios principales de la jerarquía están los siguientes:

- Clientes: Satisfacción del cliente, fidelidad del cliente, reconocimiento del cliente, número de clientes activos, nuevos clientes, quejas.
- Finanzas: Ventas, precio del producto, utilidad, costos y gastos.
- Producción: Productividad, devoluciones, cumplimiento de producción, paros de producción, eficiencia productiva, unidades producidas.
- Desarrollo Organizacional: Capacitación del capital humano, beneficios a los empleados, evaluaciones de desempeño, comunicación organizacional, toma de decisiones.
- Inversión Tecnológica: Inversión en activo fijo, innovación en los procesos, estandarización de procesos, rediseño de procesos.

Finalmente, atendiendo al proceso de análisis jerárquico, se deben establecer alternativas, y para este caso se consideran tres: 1. El sistema de gestión de calidad proporciona excelentes beneficios, 2. El sistema de gestión de calidad proporciona algunos beneficios y 3. El sistema de gestión de calidad no proporciona beneficios.

La persona encargada de responder el cuestionario selecciona entre estas 3 alternativas y una vez obtenida la calificación global se obtiene un punto de referencia que permita hacer comparaciones y verificar la confiabilidad del modelo e instrumento diseñado, y asegura de que el resultado obtenido sea lo más cercano a la realidad.

Una vez que se establece la información requerida para poder ejecutar el proceso de análisis jerárquico, es importante que sea representado de manera gráfica, esto lo podemos apreciar mejor en la Figura 1.

Figura 1. Árbol de jerarquías del instrumento propuesto de acuerdo con el modelo por Thomas Saaty.

El instrumento diseñado se aplicó al encargado del sistema de gestión de calidad de cada una de las 10 PYMES manufactureras de la zona industrial de la ciudad de Celaya, Guanajuato, que fueron encuestadas, las cuales previamente realizaron la implantación de un sistema de gestión de calidad. Una vez recabados los resultados, haciendo uso del instrumento, es importante determinar la ponderación correspondiente para cada criterio y subcriterio haciendo uso del proceso de análisis jerárquico; para dicha tarea se utilizó el software SuperDecisions®, el cual es gratuito, de interfaz amigable, y que además se encarga de ejecutar dicho análisis de manera rápida, confiable y eficaz. En el software se inicia diseñando el árbol de jerarquías de la Figura 1, para posteriormente capturar la información obtenida en cada instrumento y poder llevar a cabo las relaciones pareadas para la obtención de las ponderaciones por criterio y subcriterio.

Figura 2. Esquema jerárquico en el software SuperDecisions®.

Una vez vaciada la información recabada en SuperDecisions®, el programa arroja las ponderaciones globales por criterio y subcriterio para realizar los cálculos correspondientes a las calificaciones globales por empresa.

Criterio	Finanzas	Producción	Desarrollo Organizacional	Inversión Tecnológica
Clientes 19.28%	13.84%	13.26%	41.94%	11.68%
Satisfacción del Cliente 3.74%	Ventas 58.85%	Productividad 13.19%	Capacitación del Capital Humano 7.23%	Inversión en Activo Fijo 4.75%
Fidelidad del Cliente 8.50%	Precio del Producto 6.66%	Devoluciones 2.84%	Beneficios a los Empleados 3.79%	Innovación de Procesos 13.59%
Reconocimiento del Cliente 4.36%	Utilidad 10.46%	Cumplimiento de Producción 9.35%	Evaluaciones de Desempeño 27.40%	Estandarización de Procesos 54.97%
Número de Clientes Activos 16.75%	Costos y Gastos 24.04%	Paros de Producción 13.19%	Comunicación Organizacional 46.62%	Rediseño de Procesos 26.69%
Nuevos Clientes 42.09%		Eficiencia Productiva 24.30%	Toma de Decisiones 14.97%	
Quejas 24.56%		Unidades Producidas 45.16%		

Figura 3. Pesos porcentuales por criterio y subcriterio obtenidos a través del proceso de análisis jerárquico.

Posteriormente, para obtener una calificación global por criterio, es importante vaciar en una hoja de cálculo la calificación emitida por subcriterio en cada instrumento y multiplicarla por el correspondiente peso ponderado por subcriterio previamente obtenido en la Figura 3, por último, se suman las calificaciones obtenidas por subcriterio. Se Realiza dicho procedimiento con cada una de las empresas en las que se aplicó el instrumento. Se utiliza como ejemplo la empresa A:

Empresa A		Calificación Brindada	Peso Porcentual	Calificación por Subcriterio
Cientes	Satisfacción del Cliente	5.00	3.74%	0.19
	Fidelidad del Cliente	5.00	8.50%	0.43
	Reconocimiento del Cliente	1.00	4.36%	0.04
	Número de Clientes Activos	1.00	16.75%	0.17
	Nuevos Clientes	5.00	42.09%	2.10
	Quejas	5.00	24.56%	1.23
Calificación Cliente				4.16
Finanzas	Ventas	5.00	58.85%	2.94
	Precio del Producto	1.00	6.66%	0.07
	Utilidad	3.00	10.46%	0.31
	Costos y Gastos	5.00	24.04%	1.20
	Calificación Finanzas			
Producción	Productividad	5.00	13.19%	0.66
	Devoluciones	1.00	2.84%	0.03
	Cumplimiento de Producción	7.00	9.35%	0.65
	Paros de Producción	1.00	13.19%	0.13
	Eficiencia Productiva	5.00	24.30%	1.22
	Unidades Producidas	7.00	45.16%	3.16
Calificación Producción				5.85
Desarrollo Organizacional	Capacitación del Capital Humano	5.00	7.23%	0.36
	Beneficios a los Empleados	1.00	3.79%	0.04
	Evaluaciones de Desempeño	5.00	27.40%	1.37
	Comunicación Organizacional	5.00	46.62%	2.33
	Toma de Decisiones	5.00	14.97%	0.75
Calificación Desarrollo Organizacional				4.85
inversión Tecnológica	Inversión en Activo Fijo	1.00	4.75%	0.05
	Innovación de Procesos	7.00	13.59%	0.95
	Estandarización de Procesos	7.00	54.97%	3.85
	Rediseño de Procesos	5.00	26.69%	1.33
Calificación Inversión Tecnológica				6.18

Figura 4. Calificación por subcriterio con base en peso porcentual correspondiente para determinar calificación por criterio en la empresa A.

Después de haber obtenido las ponderaciones mostradas en la Figura 4, es importante validar que las matrices por cada criterio y subcriterio en las cuales se realizaron las comparaciones pareadas sean consistentes. Esto lo llevaremos a cabo obteniendo el índice de consistencia de cada matriz, el cual se calcula dividiendo la capacidad máxima de relaciones en la matriz menos el tamaño de esta, entre el tamaño de la matriz menos 1.

Contando con el índice de consistencia, obtenemos la relación de consistencia la cual resulta de dividir el índice de consistencia entre un índice aleatorio establecido por Saaty [3], de acuerdo al tamaño de la matriz. Comparamos el resultado obtenido contra las ratios de consistencia establecidos por Saaty [3] nuevamente en base al tamaño de las matrices, y si la relación de consistencia es menor al valor referencia mencionado, entonces la matriz es consistente y podemos continuar. En este caso, todas las matrices resultan consistentes, por lo tanto, no es necesario reevaluar los juicios expresados en las matrices de comparaciones.

Nombre Matriz	Tamaño Matriz	Índice de Consistencia (CI)	Relación de Consistencia (CR)	Valor de Referencia (Vs. CR)	Matriz Consistente
Criterios	5X5	5	4.46%	<10%	Sí
Subcriterio Clientes	6X6	6	4.84%	<10%	Sí
Subcriterio Finanzas	4X4	4	4.44%	<9%	Sí
Subcriterio Producción	6X6	6	4.84%	<10%	Sí
Subcriterio Organizacional	5X5	5	4.46%	<10%	Sí
Subcriterio Tecnología	4X4	4	4.44%	<9%	Sí

Tabla 1. Validación de la consistencia de las matrices de cada criterio y subcriterio aplicando la formula del índice de consistencia.

Tras realizar el cálculo de la calificación por criterio de la figura 4 para cada una de las empresas, se concentran de las calificaciones obtenidas por empresa.

Criterios Principales	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Clientes	4.16	3.99	4.67	6.44	2.49	7.18	5.86	3.69	7.04	5.52
Finanzas	4.52	2.92	4.79	6.53	4.52	7.56	5.56	2.87	7.99	5.43
Producción	5.85	3.85	5.00	6.68	2.28	7.33	5.96	3.82	8.50	4.04
Desarrollo Organizacional	4.85	3.45	5.93	6.91	4.63	8.63	6.85	4.16	8.93	5.40
Inversión Tecnológica	6.18	3.81	5.07	6.54	3.47	8.00	6.72	2.37	8.28	3.73

Tabla 2. Calificación por criterio obtenida para cada una de las empresas en las cuales de aplicó el instrumento.

Por último, se realiza el cálculo de la calificación global por empresa, en este caso se multiplica la calificación obtenida por criterio como en la Tabla 1, por el promedio ponderado por criterio de acuerdo con la Figura 1; se suma la calificación obtenida por criterio para obtener la calificación global de la empresa A:

Criterios Principales	Calificación Empresa A	Ponderación Criterios	Calificación por Criterio
Clientes	4.16	19.28%	0.80
Finanzas	4.52	13.84%	0.63
Producción	5.85	13.26%	0.78
Desarrollo Organizacional	4.85	41.94%	2.03
Inversión Tecnológica	6.18	11.68%	0.72
		Calificación Global	4.96

Tabla 3. Obtención de la calificación global para la empresa A.

Para que el análisis de la información sea más práctico, se realiza un concentrado de la calificación global por empresa:

Empresa	Calificación Global
A	4.96
B	3.58
C	5.31
D	6.69
E	3.76
F	7.96
G	6.35
H	3.64
I	8.30
J	5.05

Tabla 4. Calificaciones globales obtenidas por empresa.

Resultados y discusión

Con la obtención de las calificaciones globales en cada una de las empresas en las que se aplicó el instrumento, y en función a las 3 categorías representadas por las alternativas que forman parte del modelo se presenta la tabla 4, los parámetros fueron establecidos de acuerdo con la escala establecida por Saaty [3].

Alternativa	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
1	El SGC proporciona excelentes beneficios (Calificación Global de 7 a 9)	2	20%
2	El SGC proporciona algunos beneficios (Calificación Global de 4 a 6.9)	5	50%
3	El SGC no proporciona beneficios (Calificación Global < 4)	3	30%

Tabla 5. Resumen de los beneficios obtenidos por las empresas encuestadas de manera general.

Al analizar la información que fue agrupada en la Tabla 4, se puede observar que la mayoría de las empresas que decidieron implementar un sistema de gestión de calidad, han obtenido tan solo algunos beneficios de este, las cuales representan un 50% del total, le siguen el 30% de las empresas, las cuales no recibieron beneficio alguno, y finalmente las empresas que registraron tener excelentes beneficios derivados de la implantación, son representadas por la minoría con un 20% del total. Por último, se compara la calificación global obtenida usando el proceso de análisis jerárquico contra la calificación global asignada por el encargado del sistema de gestión de calidad en cada una de las empresas.

Empresa	Calificación Global	Calificación Encargado SGC
A	4.96	5
B	3.58	3
C	5.31	5
D	6.69	7
E	3.76	3
F	7.96	9
G	6.35	7
H	3.64	3
I	8.30	9
J	5.05	5

Tabla 6. Calificación global obtenida utilizando el proceso de análisis jerárquico contra la calificación global asignada por la empresa.

En esta comparación se observa que la diferencia entre el instrumento propuesto y la realidad es mínima. La cercanía entre ambas calificaciones permite darnos cuenta de que el modelo en el que nos basamos para diseñar el instrumento es confiable, y puede ser aplicado en cualquier organización que haya implementado un sistema de gestión de calidad.

Trabajo a futuro

Como aspectos relevantes a tomar en cuenta para futuros desarrollos, se propone que el instrumento sea aplicado, no solamente a los encargados del sistema de gestión de calidad en las organizaciones, sino a los encargados de cada una de las áreas relacionadas con cada uno de los criterios y subcriterios que fueron tomados en cuenta, tales como los departamentos de: Contabilidad y finanzas, recursos humanos, producción, entre otros; esto para obtener información más precisa y veraz de cada una de las áreas. De igual forma, sería conveniente incluir no solo los aspectos positivos tras la implementación de un sistema de gestión de calidad, sino también los aspectos negativos o desmejoras que este ha traído a las organizaciones en cuestión.

Conclusiones

De acuerdo con la información analizada, se observa que la mayoría de los resultados obtenidos se apegan más a que un sistema de gestión de calidad proporciona a las empresas tan solo algunos beneficios después de implementarlo, por lo cual podemos deducir que un sistema de gestión de calidad no siempre traerá beneficios inmediatos o a corto plazo para la organización, y no en todos los casos se obtienen resultados positivos, al menos no en todos los aspectos. De igual forma, también se observa que los criterios que tuvieron mayor impacto en las organizaciones basándonos en la información recabada, fueron los clientes y el desarrollo organizacional; lo cual resulta lógico, ya que en la mayoría de los casos, las organizaciones toman la decisión de implementar el sistema de gestión de calidad por las exigencias de sus clientes, con el fin de mantenerlos satisfechos, aumentarán todos los indicadores relacionados con dicho criterio, y buscan captar nuevos y potenciales clientes. Asimismo, la implementación de un sistema nos permitirá realizar una estandarización y rediseño de procesos que se materializará en un mejor control interno y comunicación dentro de la organización para así brindar un mejor servicio o producto y poder mantener la satisfacción de los clientes y empleados al máximo nivel posible. Como conclusión, se argumenta que el instrumento aplicado puede ser de gran utilidad para las organizaciones que hayan optado por implementar un sistema de gestión de calidad, debido a que es confiable, práctico y fácil de entender, además de que los resultados obtenidos son cercanos a la realidad, basándonos en la percepción general del encargado de calidad de cada una de las empresas en las cuales se aplicó el instrumento, sin embargo los resultados pueden variar si las condiciones bajo las cuales se aplicó el instrumento cambian con el tiempo. Otro aspecto positivo por destacar es que se tiene la posibilidad de relacionar criterios cuantitativos como lo son las finanzas y la producción dentro de la empresa, con algunos otros criterios cualitativos el desarrollo organizacional.

Referencias

- [1] F. C. Barnes. "What industrial marketers need to know now about ISO 9000 certification. A review, update, and integration with marketing." *Industrial Marketing Management*. Vol. 31. 2002. pp. 695-703.
- [2] T. Hakversjok. "Management by standards real benefits from Fashion". *Scandinavian Journal of Management*. Vol. 17. 2001. pp. 457-480.
- [3] T. Saaty. "How to make a decision: the analytic hierarchy process". *European Journal of Operational Research*. Vol. 48. 1990. pp. 9-26.
- [4] E. Forman, S. Gass. "The analytic Hierarchy Process – An exposition". *Operations Research*. Vol 49. 2001. pp. 469-486.
- [5] V.M.R. Tummala. "An evaluation of success factors using AHP to implement ISO 14001 based EMS". *International Journal of Quality and Reliability Management*. Vol 16. 1999. pp. 341-361.
- [6] Y. Xu, J. Chan. "An AHP based study of critical factors for TQM implementation in Shanghai manufacturing industries". *Technovation*. Vol. 22. 2002. pp. 707-715.